

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ И ЕЁ РОЛЬ В ОБРАЗОВАНИИ

Айматова Ф.Х.¹, Улмасов А.А.²

¹ст. преподаватель ТГЭУ, ²студент гр.ФФТ-11 ТГЭУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15282473>

Аннотация. В данной статье рассматривается развитие информационных технологий (ИТ) в Узбекистане. Анализируются ключевые направления цифровизации, внедрение искусственного интеллекта, развитие телекоммуникационной инфраструктуры, поддержка ИТ-стартапов, экспорт ИТ-услуг и меры по обеспечению кибербезопасности. Рассматриваются государственные инициативы по цифровой трансформации и их влияние на экономику страны.

Ключевые слова: информационные технологии, цифровизация, искусственный интеллект, ИТ-индустрия, стартапы, телекоммуникации, экспорт ИТ-услуг, интернет, кибербезопасность, правовое регулирование, образование.

Annotatsiya. Ushbu maqola O'zbekistonda axborot texnologiyalari (IT) rivojlanishini ko'rib chiqadi. Raqamlashtirishning asosiy yo'nalishlari, sun'iy intellektni joriy etish, telekommunikatsiya infratuzilmasini rivojlantirish, IT-startaplarni qo'llab-quvvatlash, IT xizmatlarini eksport qilish va kiberxavfsizlikni ta'minlash chora-tadbirlari tahlil etilgan. Raqamli transformatsiya bo'yicha hukumat tashabbuslari va ularning mamlakat iqtisodiyotiga ta'siri ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: axborot texnologiyalari, raqamlashtirish, sun'iy intellekt, IT sanoati, startaplar, telekommunikatsiyalar, IT xizmatlari eksporti, Internet, kiberxavfsizlik, huquqiy tartibga solish, ta'lim.

Abstract. This article examines the development of information technology (IT) in Uzbekistan. It analyzes key areas of digitalization, the introduction of artificial intelligence, the development of telecommunications infrastructure, support for IT startups, the export of IT services and measures to ensure cybersecurity. It examines government initiatives for digital transformation and their impact on the country's economy.

Key words: information technology, digitalization, artificial intelligence, IT industry, startups, telecommunications, IT services export, Internet, cybersecurity, legal regulation, education.

Информационные технологии играют ключевую роль в развитии экономики и общества. В последние годы Узбекистан делает большие шаги в области цифровой трансформации, что способствует модернизации бизнеса, государственных услуг и социальной сферы. Государство активно поддерживает развитие ИТ-индустрии, привлекает инвестиции и развивает образовательные программы для подготовки новых специалистов.

В начале 2000-х годов ИТ-отрасль в Узбекистане находилась на стадии формирования. Основное внимание уделялось развитию базовых компьютерных технологий и телекоммуникационной инфраструктуры. С 2012 года была запущена Стратегия развития информационного общества, направленная на цифровизацию экономики и повышение компьютерной грамотности населения.

В 2019 году стартовала программа «Цифровой Узбекистан – 2030», направленная на внедрение электронных госуслуг и модернизацию государственных систем. Сегодня более 60% государственных услуг переведены в онлайн-формат, что значительно упрощает взаимодействие граждан с государством.

Количество IT-компаний в стране растет быстрыми темпами. В 2022 году было зарегистрировано более 1000 новых IT-компаний, что на 30% больше, чем в предыдущие годы.

Доля IT-сектора в ВВП Узбекистана растет. В 2019 году она составляла 1.2%, а к 2023 году достигла 4.0%. Ожидается, что к 2030 году этот показатель превысит 10%.

В Узбекистане открываются специализированные IT-университеты и образовательные центры. В 2021 году был создан Университет цифровых технологий, который готовит специалистов в области программирования, искусственного интеллекта и кибербезопасности (рис. 3. Рост числа IT-специалистов в Узбекистане).

С развитием цифровых технологий возникает необходимость в защите данных и создании безопасной информационной среды. В 2023 году был принят закон о кибербезопасности, который устанавливает правила защиты данных, цифровых сервисов и государственных информационных систем.

Узбекистан активно сотрудничает с ведущими мировыми IT-компаниями, такими как Microsoft, Google и EPAM Systems. Ведется работа по привлечению инвестиций и обмену опытом для развития национальной цифровой экономики.

Объем экспорта IT-услуг стремительно растет. В 2019 году экспорт IT-услуг составлял 50 млн \$, а к 2023 году он достиг 250 млн \$.

Эксперты прогнозируют, что к 2030 году IT-сектор Узбекистана будет составлять 10% ВВП страны. Ожидается активное развитие облачных технологий, искусственного интеллекта и кибербезопасности.

IT Park Uzbekistan был создан в 2019 году с целью развития IT-индустрии, привлечения инвестиций и создания благоприятных условий для IT-компаний и стартапов. Он предоставляет налоговые льготы, финансовую поддержку и обучающие программы для IT-специалистов.

Основные цели IT Park Uzbekistan:

- Поддержка стартапов и развитие инновационной среды.
- Привлечение международных IT-компаний в Узбекистан.
- Обучение и подготовка высококвалифицированных IT-специалистов.
- Развитие экспорта IT-услуг.
- Создание современной IT-инфраструктуры.

На сегодняшний день IT Park добился значительных успехов:

- Количество резидентов превысило 1000 компаний.
- Экспорт IT-услуг вырос в несколько раз, достигнув 250 млн \$ в 2023 году.
- В IT-сфере было создано более 15 000 новых рабочих мест.
- Партнерства с международными компаниями, такими как Microsoft, Google и EPAM Systems.
- Развитие образовательных программ и создание курсов для подготовки IT-специалистов.

IT Park Uzbekistan стал не просто технологическим центром, но и ключевым фактором трансформации цифровой экономики страны. Он был создан в 2019 году по

инициативе правительства Узбекистана, чтобы стимулировать рост инновационных компаний, создать мощную IT-инфраструктуру и повысить конкурентоспособность отечественных IT-услуг на международном рынке.

С момента своего создания IT Park выполняет несколько важных функций, включая:

- Создание благоприятной экосистемы для IT-стартапов.
- Привлечение иностранных инвестиций в IT-сектор.
- Организацию образовательных программ и курсов для подготовки специалистов.
- Развитие экспортного потенциала IT-индустрии.
- Продвижение цифровых технологий в бизнесе и государственном управлении.

Одним из ключевых достижений IT Park стало стремительное увеличение количества компаний-резидентов. Если в 2019 году их было всего несколько десятков, то к 2023 году число резидентов превысило 1000. Эти компании работают в таких сферах, как разработка программного обеспечения, кибербезопасность, анализ данных, искусственный интеллект, блокчейн и финтех.

Одной из главных задач IT Park является развитие экспортного потенциала IT-сектора. Благодаря созданию комфортных условий для развития бизнеса, Узбекистан смог значительно увеличить объем экспорта IT-услуг. В 2019 году этот показатель составлял около 50 млн \$, но уже к 2023 году он превысил 250 млн \$. Это стало возможным благодаря росту числа IT-компаний, выходящих на международные рынки.

Еще одним важным результатом деятельности IT Park стало создание рабочих мест. За последние несколько лет в IT-секторе появилось более 15 000 новых рабочих мест. При этом средняя зарплата IT-специалиста значительно превышает среднюю зарплату по стране, что делает эту сферу привлекательной для молодежи и специалистов из других отраслей.

Помимо экономических показателей, IT Park играет важную роль в образовательной сфере. Совместно с ведущими университетами и частными образовательными центрами здесь реализуются специализированные курсы по программированию, анализу данных, цифровому маркетингу и другим востребованным IT-направлениям. Это способствует подготовке кадров для развивающейся отрасли и снижению уровня безработицы среди молодежи.

Теперь рассмотрим, какие меры предпринимаются для развития информационных технологий в нашей стране.

На презентации 13 августа 2024 были, представленное Президенту нашей Республики, были рассмотрены меры по развитию технологий искусственного интеллекта и стартапов в сфере IT, в таких областях, как здравоохранение, сельское хозяйство, банковская, налоговая, таможенная сферы.

Глава нашей страны президент Шавкат Мирзиёев указал на необходимость создания Центра технологий искусственного интеллекта, законодательной базы по ИИ, а также развития стартап-экосистемы.

Отмечалось, что в первую очередь необходимо создать законодательную базу по искусственному интеллекту. Поставлена задача разработать стратегию внедрения искусственного интеллекта и двухлетнюю программу проектов. Поручено также создать Центр технологий искусственного интеллекта.

Глава государства подчеркнул необходимость расширения применения искусственного интеллекта в банковско-финансовой сфере, подготовки профильных кадров и повышения квалификации сотрудников.

Отмечалось, что настало время создать широкие условия для венчурных инвестиций для финансирования стартап-проектов. В связи с этим даны поручения по развитию стартап-экосистемы и внедрению механизмов венчурного финансирования.

В нашей стране были предприняты следующие шаги для развития информационных технологий, которые внедряются во все сферы. В результате только за минувший период текущего года объем цифровых услуг превысил 21 триллион сумов, а к концу года ожидается достижение 43 триллионов сумов. Экспорт услуг сферы составил 367 миллионов долларов. Количество резидентов IT-парка увеличилось на 577 и превысило 2 тысячи. Количество работающих в них молодых людей достигло 32 тысяч.

В этом году реализуется более чем 100 проектов цифровизации в сферах здравоохранения, энергетики, транспорта, образования, сельского и водного хозяйства, строительства и других.

Искусственный интеллект и цифровые технологии проникают во все сферы. В этом направлении в нашей стране также запущен ряд проектов

Заключение. Узбекистан демонстрирует уверенные темпы роста в развитии информационных технологий. Государственная поддержка, развитие IT-инфраструктуры и внедрение современных цифровых решений способствуют превращению страны в региональный IT-хаб. В ближайшие годы ожидается усиление инновационной активности и увеличение инвестиций в отрасль.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Указ Президента РУз. Ш.М.Мирзиёев. Об утверждении стратегии «Цифровой Узбекистан-2030» и мерах по её эффективной реализации. № УП-6079, 5.10. 2020 г.
2. «Об утверждении стратегии развития технологий искусственного интеллекта до 2030 года». Постановление Республики Узбекистан № ПП-358 от 14.10.2024
3. «План развития технологий ИИ в Узбекистане».13.07.2024 UzNews.uz